

INGLIZ TILI O`QITISHNING AYRIM SAMARALI USULLARI SHARHI**Isroilova Shoxida Dexqonovna**

Farg`ona shahar yuridik texnikumi yuristlar

uchun ingliz tili fani o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638071>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilini samarali o`rgatishning bir necha usullari hamda til va uni o`rganishda foydalaniladigan zamonaviy ta`lim texnologiyalaridan ham bir nechtasi yoritib berilgan.

Kalit so`zlar: Til, ingliz tili, tilni mustaqil o`rganish, ta`lim texnologiyalari, loyiha, qiziqish, faollik, interaktiv metodlar.

Yigirmanchi asrning oxiriga kelib, ingliz tilida jahon ahamiyatiga ega til maqomi nihoyat mustahkamlandi. Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish ko`nikmasi professionl ta`limning ajralmas qismlaridan biri bo`lib bormoqda. Turli sohalaridagi mutaxassislarda chet ellik hamkorlar bilan hamkorlik qilish ko`rsatkichi yuqori bo`lganligi sababli, ularda til o`rganishga bo`lgan talab yuqoridir. Zamonaviy jamiyatda chet tillari kasbiy ta`limning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bunday bilimlarni insonlar dastlab maktab, kollej, litsey, keyinchalik institutlarda, o`quv kurslarida yoki mustaqil ravishda xorijiy tilni o`rganishga yordam beruvchi asosiy ma`lumot to`plamlari bilan tanishgan holda o`rganadilar.

ASOSIY QISM

Til asosiy aloqa vositasidir, usiz inson jamiyatining borligi va rivojlanishini tasavvur qilish qiyin. Bugungi kunda bizning dunyomizda ijtimoiy munosabatlarda katta o'zgarishlar bo'layotgan bir pallada aloqa axborot vositalari (axborot texnologiyalari) o'quvchilarning kommunikativ malakasini oshirishni talab qiladi, ular muloqotning boshqa ishtirokchilari bilan o'zaro muloqot qilish jarayonida turli vaziyatlarda fikrlarni almashishi, til va so'zlashuv normalarni to'g'ri ishlatishi taqazo etadi.¹ Bunday sharoitda, xorijiy tilning asosiy maqsadi kommunikativ qobiliyatni shakllantirishdir, ya'ni chet tilida shaxslararo va madaniyatlararo muloqotni amalga oshirishni talab etiladi. Yigirmanchi asrning oxiriga kelib, ingliz tilida jahon ahamiyatiga ega til maqomi nihoyat mustahkamlandi. Dunyoning aksariyat maktablarida uni o'rganish majburiy bo'lib qoldi va o'qitish metodikasi sakrash va chegaralar bilan rivojlana boshladi. Ingliz tilini mustaqil o'rganishning birinchi usuli paydo bo'lishiga sabab bo'lgan kurslarga borish hammaning ham imkoniyatiga ega emas. Keyinchalik, ko'plab mualliflar ingliz tilini o'rganishning samarali dasturini

¹ Harmer J. The Practice of English Language Teaching. – London., 2011.

mustaqil ravishda yaratishga harakat qilishdi, ammo biz eng mashhur 4 tasiga e'tibor qaratamiz.

1. Shexter usuli²

Ingliz tilini o'rganishning bu usuli "nazariyadan amaliyotga" klassik modelga emas, balki teskari, tabiiyroq idrok tizimiga asoslanadi. Bu ona tilimizni qanday o'rganishimizga juda o'xshaydi. Muallif yosh bolalar qanday gapirishni o'rganishiga misol keltiradi - axir, hech kim ularga jumlar, holatlar va nutq qismlarini qurish qoidalarini tushuntirmaydi. Xuddi shu tarzda Igor Yuryevich Shekhter ingliz tilini o'rganishni taklif qiladi.

Ingliz tilini o'rganishning zamonaviy usulining mohiyati shundan iboratki, birinchi darsdanoq o'quvchilarga ma'lum bir vazifa qo'yiladi, masalan, suhbatdoshning kasbini o'rganish. Bundan tashqari, barcha talabalar "etyudlar" deb ataladigan narsalarni o'ynaydilar, bu erda ular turli rollarda harakat qilishadi va muammoni hal qilishga harakat qilishadi. Tilni bilish darajasi taxminan bir xil bo'lgan odamlar o'rtasida muloqot sodir bo'lganligi sababli, o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqotda paydo bo'ladigan xorijiy nutqdan foydalanish qo'rquvi yo'qoladi.

Ingliz tilining ushbu texnikasi uch bosqichdan iborat: birinchisida leksik birliklar, so'zlar va iboralar beriladi, shundan keyingina ikkinchi va uchinchi bosqichda grammatik va sintaktik tuzilmalardan foydalanish tuzatiladi. Tizim o'z samaradorligini bir necha bor tasdiqladi va hozirgi vaqtda pedagogik psixologlar nuqtai nazaridan eng muvaffaqiyatliilaridan biri hisoblanadi.

2. Pimsler usuli

Doktor Pol Pimsler nafaqat ma'lumotni idrok etish, balki uni qayta ishlab chiqarish uchun ham mo'ljallangan o'ttiz daqiqalik darslarning maxsus tizimini ishlab chiqdi. Har bir dars ikki kishi tomonidan aytiladi: bizning hamyurtimiz va ona ingliz tilida so'zlashuvchi. Buning yordamida hamda maxsus yodlash texnologiyasi tufayli har bir o'quvchi har bir dars uchun ingliz tilidagi yuzlab so'z va iboralarni o'rganadi. Darsning mohiyati ma'ruzachilar tomonidan aytiladigan topshiriqlarni ketma-ket bajarishdir.

Texnikaning shubhasiz afzalliklari uning harakatchanligini o'z ichiga oladi - siz istalgan joyda audio vazifalarni bajarishingiz mumkin: tiqilinchda turganingizda, ishga ketayotganingizda, uchrashuvga ketayotganda metroda yoki yotishdan oldin yotoqda yotganingizda. Salbiy tomoni yuqori sifatli talaffuz va bilimlarni o'zlashtirish testining yo'qligi bo'ladi.

3. Dragunkin usuli

² Johnson, K. E. The Sociocultural Turn and Its Challenges for Second Language Teacher Education // TESOL Quarterly., - London., 2016.

Aleksandr Nikolaevich Dragunkin tizimining o'ziga xos xususiyati har qanday chet tilini o'rganishda ona rus tiliga yo'naltirilganlikdir. Juda jasorat bilan ingliz tilini sodda deb atagan muallif, uning ildizlari qadimgi rus tiliga, ayniqsa grammatik zamon tizimiga borib taqalishini ta'kidlaydi. Dragunkin kursi talabalari rus harflarida transkripsiya qilingan yangi so'zlarni o'rganadilar va grammatik konstruktsiyalar bizga maktabdan ma'lum bo'lgan 12 zamonga emas, balki o'tmish, hozirgi, kelajak va ularning o'zgarishiga bo'linadi.

Aleksandr Nikolaevichning o'z maktablari tarmog'i bor, unda siz uch turdagi kurslarni o'zlashtirishingiz mumkin: asosiy, qisqa va suhbat. Mustaqil ta'lim uchun tilshunosning til o'rganishga innovatsion yondashuvini o'z ichiga olgan "A Little Leap into English" kitobi taklif etiladi.

4. Petrov usuli

Dmitriy Petrovning aytishicha, ingliz tilini 16 soatda o'rganishingiz mumkin. To'g'ri, muallif yana bir bor aniqlaydiki, biz Buyuk Britaniyada tug'ilgan fuqaro darajasida tilni o'zlashtirish haqida emas, balki asosiy bilimlar haqida gapiramiz. Uning darslari ingliz tilida so'zlashadigan muhitga tushib qolish sharoitida omon qolish, sizning ehtiyojlaringizni tushuntirish va javobni tushunish uchun Yetarli.³

XULOSA

Xulosa qilib aytish kerakki, zamonaviy tilni o'rgatish ko'proq madaniyatli shaxsni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, u o'z-o'zini tahlil qilish va yangi bilimlarni tizimlashtirish ko'nikmalariga ega ekan. Innovatsion usullar butun tizimni modernizatsiya qilishning ajralmas qismidir. Shunga amin holda o'qituvchilar eng ilg'or yondoshuvlar bilan tanishishlari va keyinchalik ularni birlashtirishi va o'z ishlarida foydalangan holda ta'lim tizimida sezilarli o'sishga erishish mumkin. Ko'plab tashkilotlar axborotni jo'natish va olish uchun multimedia imkoniyatlaridan foydalangan holda yangi darajaga o'tmoqda. Kompyuterlar va boshqa qurilmalardan foydalanish butun ta'lim jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi. Ta'lim jarayonida o'tkaziladigan treninglarda nutq ko'nikmalarini shakllantirishga va ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga etarli e'tibor berilishi kerak. Bundan tashqari ta'limda har bir darsning muvaffaqiyati ko'p jihatdan mashg'ulotni to'g'ri tashkil etishga bog'liqdir. Dars o'qituvchi va o'quvchining ijodiy hamkorligiga asoslanishi lozim. Shundagina o'quvchilar mustaqil erkin fikrlay oladilar, irodalari tarbiyalanadi

³ Пассов Э. И. Общительный метод обучения иностранного разговора. – Москва, 2015.

Adabiyotlar:

1. Jonson, K. E. Ijtimoiy-madaniy burilish va uning ikkinchi til o'qituvchilari ta'limi uchun muammolari. // TESOL Quarterly., – London., 2016.
2. Elchiboyeva, N., & Tursunnazarova, E. T. (2022). TEACHING GRAMMAR THROUGH AUTHENTIC TEXTS. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(2), 205-207.
3. Yusubjonova, M. I., Vallamatova, S. S., & Tursunnazarova, E. T. (2022). CONSECUTIVE TRANSLATION AND ITS PECULARITIES. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(2), 50-55.
4. Tursunnazarova, E. T. (2022). THE USE OF LITERATURE IN THE LANGUAGE CLASSROOM. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(2), 196-200.
5. Yuldasheva, N. E., Yusupova, S. T., Bakhtiyarov, M. Y., Abdujabborova, M. A., & Abdurashidova, N. A. (2021). Pragmalinguistic aspects of compound nouns in English and Uzbek. Linguistics and Culture Review, 5(S2), 1431-1438.
6. Yakubovich, B. M. (2021). The role of transposition in the derivation of related words. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 301-308.
7. Kodirova, N. A. (2021). Syntactic and semantic analysis of trivalent syntactic units. Science and Education, 2(Special Issue 2), 114-117.
8. Ochilova, N. (2023). SHAPING THE THINKING OF YOUTHS BY PROMOTING THE IDEA OF NATIONAL RECOVERY-NATIONAL UPGRADE. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(10), 75-79.
9. Очилова, Н. (2023). РОЛЬ ЧТЕНИЯ В ДУХОВНОМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА. Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(6), 74-77.
10. Очилова, Н. Р. (2023, April). ЯНГИ РЕНЕССАНС ДАВРИДА ЛИДЕРЛИК ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ЁШЛАРНИНГ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ. In INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS. (Vol. 2, No. 3, pp. 92-101).
11. Ochilova, N. R. (2023). TYPOLOGY OF CIVILIZATIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(12), 121-127.
12. Ochilova, N. R. (2023). THE IMPORTANCE OF MORAL EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE DEVELOPMENT OF NEW UZBEKISTAN. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(11), 25-28.

13. Ruzimuratovna, N. O. (2023). Shaping the Thinking of Youths by Promoting the Idea of National Recovery-National Upgrade. *American Journal of Science on Integration and Human Development*, 1(2), 40-42.
14. Адилова, Г. А. (2012). Этнографизмы в языке казахов, проживающих в Каракалпакстане. *Вестник Челябинского государственного университета*, (2 (256)), 5-8.
15. Agytaevna, A. G. (2023). FUNCTION OF LANGUAGE IN PRESERVATION OF NATIONAL ETHNO-CULTURAL INFORMATION (on the example of materials of the Kazakh language). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 151-156.
16. Адилова, Г. А. ҚАРАҚАЛПАҚСТАН ҚАЗАҚТАРЫ ТІЛІНДЕГІ ТОЙ ДӘСТҮРЛЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЖЕРГІЛІКТІ ЭТНОГРАФИЗМДЕР.
17. Seytniyazova, G., & Atashova, F. (2022). THE CATEGORY OF PLURALITY IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(1), 74-78.
18. Gafurov, B. Z. (2022). Analysis of medical version in texts of advertising of hygiene products in the fight against COVID-19 (on the material of Russian and Uzbek languages). *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*.
19. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.-Indonesia, 26(1), 586-590.
20. Гафуров, Б. З. (2021). АНАЛИЗ ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕНТНЫХ ФОНОВАРИАНТОВ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(1-1).
21. Gafurov, B. Z. (2021). Medical terminology in advertising text. *Scientific reports of Bukhara State University*, 5(3), 30-40.
22. Gafurov, B. Z. Similarities and differences of segment background options for Russian, Uzbek and English languages. *Monografia pokonferency jnascience, Research, development*, 26, 17-19.
23. Гафуров, Б. З. Тексты С Фоностилистическими Фоновариантами И Их Перевод (На Материале Узбекского Языка). *Ilim Nám Jamiyet*, 72.
24. Otaqulovich, K. K. (2021). MUSEUM EXHIBITIONS AND EXHIBITIONS IN UZBEKISTAN ARE WORLDWIDE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 342-346.

25. Khosiyatov, K. O. (2020). The influence of the museum of local lore in Karshi on the spirituality of young people. ISJ Theoretical & Applied Science, 06 (86), 686-692.
26. Khosiyatov, K. O. (2019). HISTORY OF KASHKADARYA MUSEUM CULTURE. Theoretical & Applied Science, (12), 223-226.
27. Хосиятов, Х. О. (2023). Қашқадарё Ва Сурхондарё Вилоятлари Музейларида Кўргазмаларни Ташкил Этиш Жараёнлари. Miasto Przyszłości, 36, 225-229.
28. Хосиятов, Х. (2023). Жанубий Ўзбекистон музейларида халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ўзаро алоқалар. Марказий Осиё тарихи ва маданияти, 1(1), 509-512.
29. Raqiboyevna, G. M. (2023). Hereditary Pigmentary Degeneration. American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(10), 146-149.
30. Aminova, Z. P. (2020). THE ESSENTIAL ROLE OF IT IN INCREASING STUDENTS'MOTIVATION. Modern Science, (6-4), 90-92.
31. AMINOVA, Z., & KHALILOVA, O. MATERIALS IN ESP COURSES. Иностранные языки в Узбекистане. 2019 (3): 83-93.
32. Aminova, Z. P. (2020). WORLD OF EDUCATION ARE USING ELECTRONIC PLATFORM SUCH AS MOODLE SYSTEM. Modern Science, (5-1), 276-278.
33. Xarmer J. Ingliz tilini o'qitish amaliyoti. - London, 2011.
34. Passov E.I. Chet el suhbatini o'rgatishning ijtimoiy usuli. - Moskva, 2015 yil.
35. www.ziyonet.uz

